

MATEMATIKA FANIDA O'YIN TEXNOLOGIYALARIGA QIZIQISHNI OSHIRISHGA QARATILGAN PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

M. B. Botirova

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti o'qituvchisi

Z. B. Jumaboyeva

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi, O'zbekiston

Ta'lim sohasida o'qitish va o'qitish metodikasi talabalarning o'rganish tajribasi va natijalarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Turli fanlar orasida matematika ta'limi ham tanqidiy, ham qiyinligi bilan ajralib turadi, chunki uning murakkab tushunchalari va mavhum nazariyalari ko'pincha talabalarning ishtiroki va qiziqishlariga to'siqlar yaratadi. Talabalar o'rtasida matematikaga qiziqishning pasayishi butun dunyo bo'ylab o'qituvchilar va siyosatchilarni tashvishga solmoqda, chunki bu nafaqat akademik natijalarga ta'sir qiladi, balki STEM bilan bog'liq sohalarda kelajakdagi muvaffaqiyat imkoniyatlarini ham cheklaydi.

Ta'limda o'yin texnologiyasidan foydalanish o'quv dizaynidagi paradigmaning o'zgarishini anglatadi, bu o'quvchilar e'tiborini jalb qilish va faol ishtirokni rag'batlantirish uchun o'yinlarning o'ziga xos jozibadorligiga tayanadi. Faol ta'lim va ta'lim texnologiyasi tamoyillariga tayangan holda, ushbu tadqiqot raqamli o'yin platformalarining kuchidan foydalangan holda an'anaviy sinfda o'qitish va zamonaviy o'rganish afzalliklari o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga qaratilgan.

Piage, Vygotskiy va Bruner kabi olimlarning muhim ishlariga tayangan holda matematika ta'limining nazariy asoslari o'rganiladi. Piagening kognitiv rivojlanish nazariyasi amaliy tajriba va aniq materiallar bilan o'zaro ta'sir qilish orqali o'quvchilar bilimni faol ravishda qurish muhimligini ta'kidlaydi. Vygotskiyning sotsial-madaniy nazariyasi ta'limni rivojlantirishda ijtimoiy o'zaro ta'sir va qo'llab-quvvatlash rolini ta'kidlaydi, Brunerning konstruktiv yondashuvi esa so'rovga asoslangan ta'lim orqali matematik tushunchalarni ochish va qurishni yoqlaydi.

Matematik ta'limning nazariy asoslari matematikani o'rganishda ishtirok etadigan kognitiv jarayonlar haqida qimmatli tushuncha beradi va samarali o'qitish va o'qitishni ta'minlashga qaratilgan ta'lim amaliyoti uchun asos yaratadi. Matematik ta'lim sohasini shakllantirgan bir qancha ta'sirli nazariyalar o'quvchilarning matematik bilim va ko'nikmalarini qanday egallashi haqida istiqbollarni taklif etadi.

Jan Piagening kognitiv rivojlanish nazariyasi bolalar atrof-muhit bilan o'zaro ta'sir qilish orqali faol ravishda bilim yaratadilar. Piagening fikriga ko'ra, bolalar

kognitiv rivojlanishning turli bosqichlaridan o'tadilar: sensorimotor, operatsiyadan oldingi, aniq operatsion va rasmiy operatsion bosqichlar. Har bir bosqich o'ziga xos kognitiv qobiliyat va tushunish bilan tavsiflanadi. Piage nazariyasi matematika ta'limi uchun muhim ahamiyatga ega, chunki u o'quv jarayonida amaliy tajriba va izlanishning muhimligini ta'kidlaydi.

Lev Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy nazariyasi kognitiv rivojlanishni shakllantirishda ijtimoiy o'zaro ta'sir va madaniy kontekstning rolini ta'kidlaydi. Vygotskiyning fikriga ko'ra, o'rganish ko'proq bilimli odamlar bilan hamkorlik qilish va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan tadbirlarda ishtirok etish orqali sodir bo'ladi. Proksimal rivojlanish zonasi konsepsiyasi shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar bilimdon o'qituvchi yoki tengdoshlari ko'magida hozirgi tushunish eng samarali bo'ladi. Vygotskiy nazariyasi matematikani o'rganishda ijtimoiy o'zaro ta'sirning muhimligini ta'kidlaydi. O'yin texnologiyalari orqali rejalashtirilgan bilimlar a'lo darajada o'zlashtiriladi va xotirada yaxshi saqlanadi."Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir" deb bejizga aytilmagan.

Jerom Brunerning ta'limga konstruktiv yondashuvi talabalar tomonidan bilimlarni faol ravishda qurishga urg'u beradi. Bruner kognitiv rivojlanishning turli bosqichlariga mos keladigan tasvirlash usullarini taklif qildi – faol, ramziy. Matematika ta'limi kontekstida Bruner vaqt o'tishi bilan tobora murakkab shakllarda asosiy tushunchalarni qayta ko'rib chiqadigan spiral o'quv dasturini yoqladi. Bu yondashuv o'quvchilarni oldingi bilimlariga asoslanib, takroriy o'rganish va amaliyot orqali matematik tushunchalarni chuqurroq tushunishga undaydi.

Piage va Vygotskiy qarashlarining sintezi bo'lgan sotsiokonstruktivizm matematika ta'limi bo'yicha tadqiqotlarda katta o'rin egalladi. Ushbu yondashuv matematikani o'rganishda ijtimoiy o'zaro ta'sir, muammolarni hamkorlikda hal qilish va ma'noni muhokama qilish muhimligini ta'kidlaydi. Ijtimoiy konstruktiv pedagogika talabalarni haqiqiy matematik muammolarni hal qilishga, tengdoshlari bilan hamkorlikda ishlashga va fikrlash jarayonlarini aks ettirishga undaydi. Qo'llab-quvvatlovchi ta'lim hamjamiyatini rag'batlantirish orqali ijtimoiy konstruktivistik yondashuvlar chuqur kontseptual tushunish va matematik bilimlarni rivojlantirishga qaratilgan.

O'quvchilarga har bir o'yinni o'rgatishda muayyan ta'limiy maqsad nazarda tutiladi. O'yinning eng muhim ahamiyati ham ana shundadir. O'tkazilish shakllari va usullari bilan ta'limning boshqa turlaridan farq qiladigan o'yinlar ta'lim berish jihatidan ham katta ahamiyatga egadir. Didaktik o'yinlar o'yin usullarini cheksiz takrorlash va o'zgartirish, o'yinga turli narsalar kiritish imkonini beradi. O'yinlar o'qitish vazifasiga xizmat qiladi va qiziqarli, maroqli, tushunarli darajada olib

boriladi. O'quvchilar g'olib chiqish maqsadida jon-u dili bilan mashq qiladilar, berilgan har bir topshiriqni, albatta, bajarishga odatlanib qoladilar. O'yinlar har bir darsning maqsadini, har bir mashqning maqsad va vazifalarini yaxshiroq tushunib olishga yordam beradi.

Shunday qilib, matematika ta'limining nazariy asoslari o'quvchilarning matematikani qanday o'rganishi va mazmunli o'rganish tajribasini targ'ib qilishga qaratilgan o'quv amaliyotlarini xabardor qilish uchun nazariy asos yaratadi. Piage nazariyasi o'quvchilarning bilimlarni qurishdagi faol rolini, Vygotskiyning sotsial-madaniy nazariyasi esa ijtimoiy o'zaro ta'sir va yordamning muhimligini ta'kidlaydi. Brunerning konstruktivistik yondashuvi asosiy tushunchalarni tobora murakkab shakllarda qayta ko'rib chiqish muhimligini ta'kidlaydi va ijtimoiy konstruktivizm matematikada hamkorlik va reflektiv ta'limni rivojlantirish uchun ushbu istiqbollarni birlashtiradi. Ushbu nazariy asoslar o'quvchilarning matematika ta'limiga qiziqishi va ishtirokini oshirish uchun o'yin texnologiyalaridan foydalanish kabi innovatsion pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi.

References / Adabiyotlar

1. M.Ahmedov, N.Abdurahmonova, M. Jumayev. Matematika. O'qituvchi kitobi. – T.: Uzinkomsentr, 2003
2. Beyker, E. (2010). Yangi savodxonlik: tadqiqot va amaliyotga turlicha qarashlar. – Nyu-York: Guilford nashrlari.
3. Felisiya, P. (a). Zamonaviy dizayndagi o'zgarishlar va o'yinga asoslangan ta'limni amalga oshirish . Hershey, PA: Kompyuter fanlari bo'yicha qo'llanma.
4. Felicia, P. (b). O'quv o'yinlaridan foydalangan holda o'rganish va motivatsiyani yaxshilash bo'yicha tadqiqot qo'llanmasi: fanlararo yondashuvlar . Hershey, PA: IGI Global (701 E. Chocolate Avenue, Hershey, PA 17033, AQSH).